

Conservação e restauro em cerâmicas arqueológicas na instituição de pesquisa mais antiga da Amazônia

Márcio Souza¹, Helena Lima², Lorena Maia³, Erêndira Oliveira⁴

¹Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, tobiasvalenteufpa@gmail.com

²Museu Paraense Emílio Goeldi, helena-lima@museu-goeldi.br

³Universidade Federal do Pará, lore.portomaia@gmail.com

⁴Museu Paraense Emílio Goeldi, erendiraoliveira@museu-goeldi.br

Área temática principal: Conservação-Restauração de Cerâmica Arqueológica

Palavras-chave: acervos arqueológicos, Museu Goeldi, Marajó, cerâmica marajoara.

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) é uma das mais antigas instituições de pesquisa brasileira e abriga diversos e significativos acervos. Dentre eles se destaca a coleção arqueológica, formada desde o final do séc. XIX, por meio de inúmeras pesquisas desenvolvidas na região amazônica. Dentre os pesquisadores que contribuíram com estes estudos, têm destaque a arqueóloga Denise Pahl Schaan, que liderou um extenso levantamento e cadastro de novos sítios arqueológicos entre os anos 1997 e 2003 no arquipélago do Marajó. Estas pesquisas resultaram em uma rica e vasta coleção, que está salvaguardada na reserva técnica de arqueologia da instituição, e recentemente passou por um estudo minucioso acerca da sua preservação. Diante disso, o presente trabalho objetiva apresentar os resultados do projeto de iniciação científica desenvolvido entre os anos de 2024 e 2025, por meio da elaboração de estratégias para a conservação de peças da coleção “Marajó - Denise Schaan”, que envolveram a catalogação, inventário, diagnóstico do estado de conservação e intervenção restaurativa, apresentando significativa contribuição junto à curadoria da instituição.

Referências bibliográficas:

LIMA, H. P.; BARRETO, C.; BETANCOURT, C. J. Novos olhares sobre as cerâmicas arqueológicas da Amazônia. In: **Cerâmicas arqueológicas da Amazônia: rumo a uma nova síntese**. v. 1, p. 19-31, 2016.

MAIA, L. P.; SANJAD, T. A. B. C.; LIMA, H. P. A teoria contemporânea do restauro e as cerâmicas arqueológicas da Amazônia. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Ciências Humanas**, v. 16, n. 1, Belém, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bgoeldi/a/WJh6MJP8dYLrJfM4XqPZNw/?lang=pt> Acesso em: 03 jun. 2023.

SOUZA, M. T. V.; LIMA, H. P.; MAIA, L. P. **Restauro em Cerâmicas Arqueológicas da Amazônia**. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq EDITAL PIBIC – 001/2023. Belém, 2024.

VELTHEM, L. H.; PEREIRA, E.; GALÚCIO, A. V. Acervos Culturais do Museu Paraense Emílio Goeldi: 150 Anos de História e Perspectivas Futuras. In: GALÚCIO,

A. V.; PRUDENTE, A. L. (Org.). **Museu Goeldi**: 150 Anos de Ciência na Amazônia.
Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2019. p. 274-292. ISBN: 978-65-5000-005-9.